

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAMARALI PARLAMENT NAZORATINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Abdurashidova Zarina Turg'un qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, "Davlat boshqaruvi huquqi" yo'nalishi,
Magistratura talabasi

abd.zarina.7550@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004261>

Demokratik-huquqiy islohotlar amalga oshirilayotgan sharoitda parlament nazoratining samarali mexanizmlarini yaratish muhim vazifalardan hisoblanadi. Parlament o'ziga xos konstitutsiyaviy nazorat funksiyasiga ega bo'lib, bugungi kunda nazariya va amaliyotda mavjud kamchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish hamda hayotga tadbiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, parlament nafaqat qonun chiqaruvchi, balki xalq tomonidan saylangan vakillik hamda nazorat qiluvchi organ ham hisoblanadi.

Parlament tomonidan ilgari qabul qilingan qonunlar, rivojlanish rejalari va budjetning bajarilishi bo'yicha hukumat ishining sifatini nazorat qilish jarayoni parlament nazorati deb ataladi.

Parlament demokratiyaning markaziy instituti bo'lib, o'zida xalq irodasini ifodalaydi. Fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash va boshqaruv tizimini takomillashtirish parlament nazoratining asosiy vazifalaridir. Hukumat faoliyatining jamiyatga ta'sirini baholashda, hukumat siyosati va faoliyatining kutilmagan yoki salbiy oqibatlarini aniqlashga ko'maklashishda, milliy va xalqaro majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilishda parlament nazorati muhim o'rin egallaydi. Tadqiqotchi olim B.Shantebuning ta'kidlashicha, "parlament nazorat qilish orqali birlamchi vazifasi sanalgan qonunchilik vazifasini ta'minlaydi"[1].

Parlament o'zining nazorat funksiyasi orqali hokimiyatlar bo'linishining muvozanatini saqlab turuvchi balanslardan biri hisoblanadi. A.X.Saidovning fikriga ko'ra, parlament nazoratining manbaini davlat hokimiyati tizimida parlamentning ustuvorligi, ijro etuvchi hokimiyat tarmog'i tomonidan hokimiyatning o'zlashtirilishini oldini olish, hokimiyat tizimida "tiyib turish va muvozanatni saqlash tizimi tashkil etadi [2]. Shu nuqtai nazardan, nazorat va hisobdorlik hukumat va parlamentning bir-birini to'ldiruvchi demokratik vakolatlarning asosiy o'lchovi desak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Samarali parlament nazorati ikkita ijobiy natija beradi: takomillashtirilgan jarayon va takomillashtirilgan siyosat. Xususan, samarali parlament nazorati qarorlar qabul qilish jarayoniga ko'proq fuqarolarni jalb qilishga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, qarorlarda butun jamiyat manfaatlarini aks ettiradi. Bundan tashqari, hisobdorlik va oshkoralikni oshirishga va korrupsiyaning kamayishiga xizmat qiladi. Parlament nazoratini amalga oshirish natijasida siyosat va qonunchilik mustahkamlanadi, boshqaruvning yanada samaradorligiga erishiladi.

Har bir davlat parlament nazoratini o'zining siyosiy, madaniy va tarixiy sharoitiga mos ravishda amalga oshiradi. Deyarli barcha davlatlarda parlamentning nazorat vakolati konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo'yilgan. Biroq parlamentlarda ba'zida hukumatga nisbatan ta'sir chorasini qo'llash uchun o'zlariga berilgan vakolatlardan foydalanishda vosita yoki xohish-iroda yetishmaydi. Aslida esa parlament markaziy rolga ega bo'lishi lozim.

Chunki, samarali parlament nazorati bevosita parlamentning umumiy mavqei bilan bevosita chambarchas bog'liq hisoblanadi.

Parlamentga hukumatni bir qancha vositalar va mexanizmlar orqali nazorat qilish vakolati berilgan bo'lib, odatda, bu vositalar va mexanizmlar konstitutsiyada hamda boshqa maxsus qonun va normativ-huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan bo'ladi. Parlament nazoratining samarali amalga oshirilishi bevosita parlamentning nazorat instituti sifatidagi mavqeini mustahkamlovchi hamda uning vakolatlari va siyosiy tizimdagi mustaqilligini kafolatlovchi huquqiy bazaning mavjudligiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasida parlament nazoratining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini quyidagilar tashkil etadi:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
2. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonuni;
3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonuni;
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Reglamenti;
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti;
6. O'zbekiston Respublikasi "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonuni.

O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetini qabul qilish va uning ijrosini nazorat etish, parlament nazoratini amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlari qatoriga kirishi belgilangan [3].

O'zbekiston Respublikasida parlament nazorati quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

1. O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarorlari va boshqa normative-huquqiy hujjatlari ijrosi yuzasidan umumiy nazorat va monitoring;
2. Moliyaviy parlament nazorati;
3. Inson huquqlari sohasida parlament nazorati;
4. Davlat organlarini shakllantirish va mansabdor shaxslarni tayinlash yuzasidan parlament nazorati;
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan muhim siyosiy qarorlar qabul qilinganda parlament nazorati (dastlabki yoki keyingi).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida qonun ijodkorligi va parlament nazorati jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini ta'minlash orqali jamoatchilikning davlat boshqaruvidagi tashabbuskorligini oshirish, Oliy Majlis palatalari rasmiy veb-saytlarida parlament nazorati tadbirlarining yakunlari bo'yicha qabul qilingan qarorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni joylashtirib borish amaliyotini yo'lga qo'yish [4] kabi maqsadlar belgilangan bo'lsada, amaliyotda hali hanuz ularning to'liq ishlamayotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Xususan, shu kunga qadar nazorat yakuni bo'yicha qarorlar joylashtirib borilmagan. Bundan tashqari, qonunchilikda Qonunchilik palatasi, Senat parlament so'rovi yakunlari bo'yicha aniq qanday qaror qabul qilishi belgilanmagan. Fikrimizcha, qonunchilikda aniq qanday qaror qabul qilishi doirasi belgilab qo'yilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonunining

5-moddasiga ko'ra, parlament nazorati davlat budjeti ijrosining borishini ko'rib chiqish; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari yuzasidan har yilgi ma'ruzasini ko'rib chiqish; Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasidan kelib chiqadigan, tegishli yilga mo'ljallangan davlat dasturi bajarilishining borishi to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish; O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi milliy ma'ruzasini ko'rib chiqish; O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ayrim dolzarb masalalari yuzasidan hisobotini eshitish; Qonunchilik palatasi, Senat majlislarida hukumat a'zolarining, davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlarining o'z faoliyatiga doir masalalar yuzasidan axborotini eshitish; Qonunchilik palatasi majlislarida hukumat a'zolarining Qonunchilik palatasi deputatlari savollariga javoblarini eshitish; Senat majlislarida viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlarining tegishli hududni rivojlantirish masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish; O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarini rahbarlarining o'z faoliyati masalalariga doir hisobotlarini eshitish; O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining (bundan buyon matnda Hisob palatasi deb yuritiladi) hisobotini eshitish; O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining hisobotini eshitish; O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi raisining hisobotini eshitish; parlament so'rovi; Qonunchilik palatasi deputatining, Senat a'zosining so'rovi; Qonunchilik palatasi, Senat qo'mitalari tomonidan davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlarining axborotini eshitish; qonun hujjatlarining ijrosi holatini, huquqni qo'llash amaliyotini Qonunchilik palatasining, Senatning qo'mitalari tomonidan o'rganish va qonunosti hujjatlarining qabul qilinishi yuzasidan ular tomonidan monitoringni amalga oshirish; parlament tekshiruvi shakllarida amalga oshiriladi [5].

Parlament nazorati ijroiya faoliyatining shaffofligi va ochiqligini ta'minlash, ijroiya hokimiyatini javobgarlikka tortish, moliyaviy hisobdorlikni va qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Biroq amalga oshirilgan nazorat yakuniga ko'ra ta'sir choralarning qo'llanilmasligi holatlari ko'p uchramoqda. Bunga sabab esa parlament mavqeining u qadar mustahkam emasligida deb hisoblaymiz. Fikrimizcha, samarali parlament nazoratiga erishish uchun, avvalo parlament institutining mustaqilligi va deputatlarning daxlsizligi ta'minlanishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, deputatlarga o'z shaxsiga nisbatan tajovuzlardan qo'rqmasdan, ijro hokimiyatiga qarshi chiqish imkonini beradi.

Bundan tashqari, parlament nazoratining samaradorligi bevosita fuqarolarning siyosiy, huquqiy ongiga ham bog'liq. Qachonki davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati amalga oshirilgan ekan, o'shandagina jamiyat va davlat rivojlanadi. Xorijiy amaliyotni tahlil qilish natijasida aytish mumkinki, Buyuk Britaniyada hukumat ishini tekshirish va muhokama qilishda parlament nazoratining o'rni katta bo'lib, bu jarayonda jamoat nazorati yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xususan, Buyuk Britaniyaning rasmiy saytida hukumat vazirlarining so'rov vaqti qaysi kunda, qaysi vaqtda va qayerda olib borilishi yuzasidan e'lon qilib boriladi va bunda jamoat bevosita ishtirok etishi va xabardor bo'lishi imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, Qonun chiqaruvchi palata va Senat qoshida alohida parlament nazorati bilan shug'ullanadigan qo'mita tuzilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki, alohida

ixtisoslashtirilgan institutning tashkil etilishi, uning aynan mazkur doirada faoliyat olib borishi ushbu sohaning samaradorligiga o'zining ijobiy ta'sir etishiga olib keladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, parlament nazorati fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining kafolatlaydi, qabul qilingan qonunlarning hayotga tadbiq etilishida samaradorlikka erishishni ta'minlaydi, shu bilan birgalikda, hukumatning, davlat organlari va xo'jalik organlari mansabdor shaxslarning o'z majburiyatlariga qanchalik aniq va halol rioya etayotganligini baholash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda parlament nazorati institutini takomillashtirish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularga yechim topish yuzasidan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish oldimizda turgan dolzarb vazifalardan sanaladi.

References:

1. Халилов Э.Х. Высший законодательный орган Республики Узбекистан: от формального представительства до реального парламентаризма. - Тошкент: Узбекистан, 201. – С. 215.
2. Саидов А.Х. Парламент нazorati назариясининг долзарб муаммолари // Фалсафа ва ҳуқуқ. F №2. – 2006. – Б.7.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/docs/-20596>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni
5. O'zbekiston Respublikasining "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonuni// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/docs/-2929477>